

УДК 614.777:551.583:502.171(1-924)

DOI <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.18394544>

С. Л. Дубовик

ХАРАКТЕРИСТИКА ВЗАЄМОЗВ'ЯЗКУ МІЖ ЗМІНАМИ КЛІМАТУ ТА ЗАХВОРЮВАННЯМИ, ЩО ПЕРЕДАЮТЬСЯ ЧЕРЕЗ ВОДУ, У ПОМІРНИХ РЕГІОНАХ

Одеський національний медичний університет

Authors information

Дубовик С.Л. <https://orcid.org/0000-0001-7754-1524>

Summary. Dubovyk S. L. **CHARACTERIZING THE RELATIONSHIP BETWEEN CLIMATE CHANGE AND WATERBORNE DISEASES IN TEMPERATE REGIONS.** *Odessa National Medical University E-mail: sergeydubovik@ukr.net* In recent decades, the impacts of climate change have become more frequent and intense in temperate regions. However, knowledge about the dynamics of the relationships between climate change and the associated risks of waterborne diseases (WBDs) in these regions is limited. Objective. To characterize the relationship between climate change and waterborne diseases in temperate regions. Materials and methods. Bibliometric, analytical. Results. Results of a systematic review to identify specific pathogens and WBDs prevalent in the temperate region and associations of transmission cycles with climate change are presented. Projections of WBD risk were determined based on future climate scenarios and models used to assess future disease risk. Seventy-five peer-reviewed full-text articles were included in this review after searching the Scopus and Web of Science databases from 2010 to 2023. Thematic analysis was used to identify climatic factors influencing the risk of WBDs. The risk of WBDs in Europe was largely dependent on weather conditions and hydrological factors in most temperate regions. Future climate scenarios suggest that the risk of waterborne diseases is likely to increase in temperate regions. A combination of data-driven and process-based mathematical models may be a likely solution for accurately predicting the risk of WBDs in the future.

Key words: climate change, climate scenario, extreme events, temperate region, waterborne disease, waterborne pathogen

Реферат. Дубовик С. Л. **ХАРАКТЕРИСТИКА ВЗАЄМОЗВ'ЯЗКУ МІЖ ЗМІНАМИ КЛІМАТУ ТА ЗАХВОРЮВАННЯМИ, ЩО ПЕРЕДАЮТЬСЯ ЧЕРЕЗ ВОДУ, У ПОМІРНИХ РЕГІОНАХ.** В останні десятиліття вплив зміни клімату став частішим та інтенсивнішим у помірних регіонах. Разом із тим, слід визнати обмеженими знання про динаміку взаємозв'язків між змінами клімату та пов'язаними з ними ризиками захворювань, що передаються через воду (WBDs), у цих регіонах. Мета. Характеристика взаємозв'язку між змінами клімату та захворюваннями, що передаються через воду,

у помірних регіонах. Матеріали та методи. Бібліометричні, аналітичні. Результати. Приведено результати систематичного огляду для визначення конкретних патогенів та WBDs, поширених у помірному регіоні, та асоціацій циклів передачі зі зміною клімату. Були визначені прогнози ризику WBDs на основі майбутніх кліматичних сценаріїв та моделей, що використовуються для оцінки ризику майбутніх захворювань. Сімдесят п'ять рецензованих повнотекстових статей були включені до цього огляду після пошуку в базах даних Scopus та Web of Science з 2010 по 2023 рік. За допомогою тематичного аналізу були визначені кліматичні фактори, що впливають на ризик WBDs. Такий ризик виникнення WBDs у Європі значною мірою залежав від погодних умов та гідрологічних факторів у більшості помірних регіонів. Майбутні кліматичні сценарії свідчать про те, що ризик захворювань, що передаються через воду, ймовірно, зросте в помірних регіонах. Поєднання математичних моделей, заснованих на даних, та моделей, заснованих на процесах, може бути ймовірним рішенням для точного прогнозування ризику WBDs у майбутньому.

Ключові слова: зміна клімату, кліматичний сценарій, екстремальні явища, помірний регіон, хвороби, що передаються через воду, патогени, що передаються через воду.

Нещодавні глобальні зміни кліматичних умов призвели до різноманітних змін температури та характеру опадів у різних регіонах світу. Наприклад, з 1950-х років кількість сильних опадів збільшилася в більших частинах Північної Америки, Європи, Південної Америки, Індійського субконтиненту, частинах північної та південно-східної Азії, Австралії та південної Африки [1]. З іншого боку, спостерігається зменшення кількості інтенсивних опадів у східній Австралії, західній Африці та північно-східній Південній Америці, які є переважно тропічними регіонами [1]. У кожному регіоні також спостерігаються помітні коливання, такі як збільшення річної кількості опадів у північній та східній частинах Північної Америки на відміну від зниження в західних частинах регіону за останні кілька десятиліть [2]. Крім того, підвищення температури в північноамериканському регіоні протягом останніх кількох десятиліть призвело до зменшення снігового покриву та його площі на більшій частині Канади та західної частини Сполучених Штатів Америки [2]. З 1950-х років констатовано середнє підвищення температури по всій Європі, особливо в південній Європі, [2].

Звіти показують, що приблизно 3,6 мільярда людей наразі проживають у районах, які дуже схильні до зміни клімату. За прогнозами, близько 250 000 додаткових смертей щорічно відбуватимуться від тягаря кліматично спричинених захворювань у період між 2030 і 2050 роками [3]. Ризики захворювань, що передаються через воду (WBD), ймовірно, залежатимуть від змін кількості та якості прісноводних ресурсів в результаті змін клімату. Збільшення частоти та інтенсивності екстремальних погодних явищ, таких як повені та посухи, може призвести до підвищеного ризику захворювань, що передаються через їжу [4]. Підвищення температури може призвести до потенційних ризиків через появу або повторну появу трансмісивних захворювань [5]. Підвищений ризик інфекцій дихальних шляхів може виникати через екстремальні перепади температури та вологості, пилові бурі та екстремальні опади [3, 5]. Ризик, пов'язаний з трансмісивними, зоонозними та іншими інфекційними захворюваннями, може бути обумовлений змінами землекористування та середовища існування [6]. Крім того, задокументовано звіти про неінфекційні захворювання, що демонструють кліматично чутливі ризики для здоров'я, включаючи ризики проблем з психічним та емоційним здоров'ям в результаті переміщення населення, спричиненого кліматом [3]; ризик фізичних травм через спеку та екстремальні погодні явища, такі як повені та пожежі; ризик серцево-судинних захворювань через високі температури та екстремальну спеку [2].

Водно-обумовлені захворювання (WBDs) включають холеру, черевний тиф, діарею, лямбліоз, криптоспоридіоз лептоспіроз тощо [2]. Інфекції відбуваються при вживанні води, що містить інфекційні дози патогенних мікроорганізмів (бактерій, вірусів, найпростіших) [2]. Хоча існують відмінності залежно від країни, глобальний тягар WBDs знизився частково завдяки покращенню санітарії та гігієни. Однак ризик WBDs все ще зберігається та створює проблеми для здоров'я навіть у регіонах з помірним кліматом [4]. Наприклад, за

оцінками, у Сполучених Штатах у період з 2000 по 2015 рік щорічно реєструвалося сім мільйонів випадків WBDs [7]. У 2015 році кампілобактеріоз, сальмонельоз та ентеротоксигенна *Escherichia coli* становили понад 75% від загального тягаря захворювань харчового та водного походження, зареєстрованих у Європі [8].

Складні взаємозв'язки між погодними умовами та ризиками для здоров'я людей вимагають кращого розуміння впливу кліматичних факторів, таких як кількість опадів та температура, на хвороби, що передаються через воду. Глобальний огляд задокументував вплив екстремальних опадів або температури на інфекції, що передаються через воду, пов'язані з питною водою, з 2001 по 2013 рік, і більшість досліджень виявили позитивний зв'язок між збільшенням кількості опадів або температури та спалахами або випадками захворювань, що передаються через воду. Подібне дослідження, яке вивчало зв'язки між екстремальними погодними явищами та хворобами, що передаються через воду, між 1910 і 2010 роками, характеризувало сильні опади та повені як важливі атрибути, що передують спалахам. У ньому також було визначено такі найпоширеніші патогени, що передаються через воду, як *Vibrio spp.* та *Leptospira spp.* Однак залишається незрозумілим ступінь впливу кліматичних факторів в помірних регіонах на ризик виникнення WBDs [9]. В останні десятиліття вплив зміни клімату став частішим та інтенсивнішим у помірних регіонах [2]. Разом із тим, все ще обмежені знання про динаміку взаємозв'язків між кліматичними патогенами та пов'язані з ними ризиками WBDs у цих регіонах [2].

Дослідження [10] мало на меті визначити, як зміна клімату впливає на існуючі взаємозв'язки між кліматичними факторами та специфічними патогенами/хворобами, що передаються через воду, у помірних регіонах.

Мета. Характеристика взаємозв'язку між змінами клімату та захворюваннями, що передаються через воду, у помірних регіонах.

Матеріали та методи. Бібліометричні, аналітичні.

Результати та їх обговорення

З включених досліджень було проаналізовано складні взаємозв'язки між кліматичними, гідрологічними та поведінковими факторами та ризиком водних захворювань. Виявлені рушійні сили вказують на зв'язок між кліматом, гідрологією та поведінкою, а також їх результуючий вплив на ризик водних захворювань у мінливому кліматі. Зокрема, опади великої інтенсивності, особливо після тривалих посушливих періодів, більше пов'язані з підвищеним рівнем кишкової палички (найбільш вивченого патогену) та часто спостерігаються у водозбірних басейнах. Цікаво, що бактерії накопичуються та виживають протягом тривалого часу на берегах річок, у непорушених ґрунтах помірного поясу та прибережних відкладеннях. Тому, після сильних дощів відбувається перенесення бактерій з берегів річок у верхів'ях до водозбірних басейнів під впливом дощового стоку [11], разом із впливом стоку та швидкості/напрямку вітру. Це підтверджують докази збільшення перенесення та концентрації *E. coli* у поверхневих водах, пов'язаних з переважаючими вітровими умовами, а також умовами течії.

Вживання патогенів у річкових відкладеннях та їх потенціал для ресуспензії є сферою майбутніх досліджень [12]. По суті, слід дослідити зв'язки між ґрунтами вздовж берегів річок та перенесенням відкладень, включаючи їх зв'язок з *E. coli*, щоб встановити процеси, які беруть участь у цьому зв'язку. З огляду на поточне та прогнозоване збільшення інтенсивності опадів у деяких частинах помірних регіонів, ймовірність підвищення рівня *E. coli* у джерелах води може зберігатися. У літературі також зазначається, що зв'язок між опадами та забрудненням або кількісним визначенням найпростішими є обмеженим, і рекомендується провести додаткові дослідження. Крім того, слід додатково дослідити зв'язок між екстремальними опадами після тривалих посушливих періодів та патогенами, щоб встановити цей зв'язок, а також зв'язок між екстремальними погодними явищами, такими як повені або посухи, та інфекціями, що передаються через воду, загалом [13, 14]. Також необхідні майбутні дослідження, щоб з'ясувати можливу роль довгомасштабних процесів земної системи, таких як південні коливання Ель-Ніньйо (ENSO), в поширенні гострих кишкових захворювань (AGI) бактеріальної та паразитарної етіології, як це вже досліджувалося для холери.

Незважаючи на те, що стік був найчастіше повідомленою гідрологічною змінною,

пов'язаною з ризиком розвитку WBDs серед включених досліджень, все ще потрібні додаткові дослідження, щоб краще встановити їхній зв'язок. Це особливо актуально з огляду на раннє танення снігу, яке спостерігається у більшій частині Канади та західної частини США через зміну клімату. Через складні взаємозв'язки, що існують між кліматом, навколишнім середовищем та патогенами, подальші дослідження повинні включати більше факторів навколишнього середовища, щоб краще зрозуміти цей взаємозв'язок та визначити значні фактори ризику інфекції [4, 15].

Показано, що середні або максимальні температури повітря пов'язані зі збільшенням ризику WBDs. Однак, це збільшення частіше спостерігається для бактеріальних патогенів, ніж для паразитарних збудників. Щодо протозойних захворювань (лямбліозу та криптоспоридіозу), необхідні подальші дослідження, щоб встановити їх зв'язок з температурою. Також рекомендуються подальші дослідження для встановлення зв'язку між температурою води та ризиком розвитку WBDs.

Складні взаємозв'язки між кліматичними, гідрологічними, топографічними факторами та впливом діяльності людини/тварин, включаючи соціальні процеси, потребують подальшого вивчення для кращого розуміння значущих факторів ризику інфекції [4]. Деякі дослідження, що враховували соціальні процеси, вказують на вплив фекального забруднення поверхневих вод з великих сільськогосподарських водозбірних басейнів як фактор ризику інфекції. Водоплавні птахи також були визначені як значні канали бактеріального забруднення води. Підвищений рівень кишкової палички також частіше повідомлявся протягом триваліших літніх сезонів у деяких регіонах через збільшення туризму. Густанаселені райони та промислово розвинені регіони також можуть приваблювати велику кількість туристів, особливо до прибережних громад, де ризик фекального забруднення міськими стічними водами є більшим. Населення також частіше займається активним відпочинком на свіжому повітрі, таким як плавання та веслування на каное, протягом тривалого літа через зміну клімату в деяких регіонах, де потенційний рівень потрапляння води всередину (випадкового ковтання) є високим, а також збільшується перемішування піщаних відкладень на пляжах, що впливає на підвищення ризику захворювання WBDs. Оцінка взаємозв'язків між кліматичними патогенами за сезонами може дозволити краще ідентифікувати та фіксувати короткострокові процеси [4]. Зокрема, слід отримати більш ефективні варіанти контролю та профілактики інфекцій у відповідні сезони.

Майбутній вплив зміни клімату на здоров'я внаслідок ризиків WBDs буде відрізнятись в просторових та часових масштабах, а також може залежати від зміни екологічних та соціально-економічних умов [2]. Щодо прогнозів рівня зараження серед включених досліджень, кліматичні сценарії показують, що очікується збільшення екстремальних опадів до 2080-х років, зими стануть вологішими, а рівень зараження, за прогнозами, зросте до 2080-х років, особливо для кишкової палички, лямбліозу та криптоспоридіозу. Моделювання майбутнього клімату показує, що з подальшим підвищенням температури до 2080-х років рівень бактеріальних AGI також зростатиме в деяких біогеокліматичних зонах [4]. Інші сценарії свідчать, що сезонні коливання стоку пов'язані з прогнозованим середнім збільшенням концентрації кишкової палички.

Однак спостережувані прогнози з цих досліджень слід інтерпретувати з обережністю через можливість отримання різних результатів у різних просторових та часових масштабах. Часовий масштаб, за який дані, що використовуються для дослідження взаємозв'язків між кліматом і хворобами (наприклад, агрегування щомісячних показників інфекцій), може маскувати або викривати основні закономірності зв'язків, які в іншому випадку могли б бути виявлені, якби аналіз взаємозв'язків проводився на щоденному або щотижневому рівні [12]. Просторові масштаби також можуть бути обмеженням, оскільки те, що може бути значущим у меншому просторовому масштабі, може не бути таким у більшому масштабі [15]. Динаміка інфекційних захворювань, особливо WBDs, може стати зрозумілішою, коли, наприклад, вплив опадів досліджується на великомасштабному рівні, такому як рівень поштової області, для визначення короткострокових закономірностей випадіння опадів [9]. Під час визначення зв'язків між ризиком розвитку WBDs та факторами, пов'язаними з кліматом, а також при складанні прогнозів щодо змін клімату, у

дослідженнях використовувалися більше моделей, заснованих на даних (таких як QMRA та модель нелінійної регресії з розподіленим затриманням /DLNM/), для оцінки впливу та захворюваності, ніж моделі, засновані на процесах (такі як Інструмент оцінки ґрунту та води (SWAT) та GEMSS-HDM), для аналізу процесів походження, долі та транспортування патогенів. Однак два дослідження, які інтегрували обидві категорії моделей для оцінки долі та транспортування патогенів, а також аналізу впливу та захворюваності, мали перевагу моделювання різних процесів порівняно з прямим моніторингом концентрацій патогенів. Наприклад, вхідні дані для QMRA шляхом постійного моніторингу концентрацій патогенів на шести норвезьких пляжах можуть бути дорогими та нереалістичними; тому додавання гідродинамічного моделювання може бути потенційною заміною моніторингу. Враховуючи пов'язані з цим невизначеності, інтеграція гідродинамічного моделювання з QMRA потенційно сприяла кращому розумінню просторово-часового поширення патогенів після опадів на рекреаційних пляжах та вдосконаленню методики QMRA для рекреаційних вод. Завдяки поєднанню просторового статистичного аналізу, моделі Geodetector (модель, керована даними) та екосистемної моделі InVEST (модель, заснована на процесах), яка інтегрувала багатоджерельні дані (включаючи метеорологічні, гідрологічні, топографічні та соціально-економічні змінні) для дослідження взаємозв'язку, одне дослідження змогло дослідити вплив гідрологічних факторів на бацілярну дизентерію у трьох різних географічних регіонах провінції Аньхой, Китай [15]. Тому в майбутніх дослідженнях слід розглянути інтеграцію моделей, керованих даними, та моделей, заснованих на процесах, щоб моделювання різних процесів (гідрологічних, метеорологічних, топографічних чи соціальних) можна було інтегрувати для кращого визначення впливу та прогнозів ризику майбутніх захворювань [16, 17].

Висновок

Аналіз зв'язку між кліматичними факторами у помірних регіонах та ризиком розвитку захворювань, що передаються через воду (WBDs), шляхом синтезу доказів 75 досліджень показав, що цей ризик буде прогнозовано зростати. Поєднання математичних моделей, заснованих на даних, та моделей, заснованих на процесах, може бути ймовірним рішенням для точного прогнозування ризику WBDs у майбутньому.

Література/References:

1. Caretta, M. A., Mukherji, A., Arfanuzzaman, M., Betts, R. A., Gelfan, A., Hirabayashi, Y., Lissner, T. K., Liu, J., Gerten, D., Morgan, R., Mwanga, S., & Supratid, S. (2022). *Water*. In H.-O. Pörtner, D. C. Roberts, M. Tignor, E. S. Poloczanska, & K. Min (Eds.), *Climate change 2022: Impacts, adaptation and vulnerability. Contribution of Working Group II to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change*. Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/9781009325844.006>
2. IPCC. (2022). *Climate change 2022: Impacts, adaptation and vulnerability*. In H.-O. Pörtner, D. C. Roberts, M. Tignor, B. Mintenbeck, A. Alegría, M. Craig, S. Langsdorf, S. Loschke, V. Möller, & A. Okem (Eds.), *Contribution of Working Group II to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change*. Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/9781009325844.009>
3. World Health Organization. (2023). *Climate change — Fact sheets*. <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/climate-change-and-health>
4. Brubacher, J., Allen, D. M., Déry, S. J., Parkes, M. W., Chhetri, B., Mak, S., Sobie, S., & Takaro, T. K. (2020). Associations of five food- and water-borne diseases with ecological zone, land use and aquifer type in a changing climate. *Science of the Total Environment*, 728, 138808. <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2020.138808>
5. Trajer, A. J., Sebestyén, V., Domokos, E., & Abonyi, J. (2022). Indicators for climate change-driven urban health impact assessment. *Journal of Environmental Management*, 323, 116165. <https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2022.116165>
6. Sanchez, J., Tustin, J., Heasley, C., Patel, M., Kelly, J., Habjan, A., Waterhouse, R., & Young, I. (2021). Region-specific associations between environmental factors and *Escherichia coli* in freshwater beaches in Toronto and Niagara region, Canada. *International*

7. Collier, S. A., Deng, L., Adam, E. A., Benedict, K. M., Beshearse, E. M., Blackstock, A. J., Bruce, B. B., Derado, G., Edens, C., Fullerton, K. E., Gargano, J. W., Geissler, A. L., Hall, A. J., Havelaar, A. H., Hill, V. R., Hoekstra, R. M., Reddy, S. C., Scallan, E., Stokes, E. K., Yoder, J. S., & Beach, M. J. (2021). Estimate of burden and direct healthcare cost of infectious waterborne disease in the United States. *Emerging Infectious Diseases*, 27, 140–149. <https://doi.org/10.3201/eid2701.190676>
8. Cassini, J. A., Colzani, E., Kramarz, P., Kretzschmar, M. E., & Takinnen, J. (2016). Impacts of food and water-borne diseases on European population health. *Current Opinion in Food Science*, 12, 21–29. <https://doi.org/10.1016/j.cofs.2016.06.002>
9. Forbes, O., Hosking, R., Mokany, K., & Lal, A. (2021). Bayesian spatio-temporal modelling to assess the role of extreme weather, land use change and socio-economic trends on cryptosporidiosis in Australia, 2001–2018. *Science of the Total Environment*, 791, 148243. <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2021.148243>
10. Salubi, E. A., Gizaw, Z., Schuster-Wallace, C. J., & Pietro, A. (2025). Climate change and waterborne diseases in temperate regions: A systematic review. *Journal of Water and Health*, 23(1), 58. <https://doi.org/10.2166/wh.2024.314>
11. Buckerfield, S. J., Quilliam, R. S., Waldron, S., Naylor, L. A., Li, S., & Oliver, D. M. (2019). Rainfall-driven *E. coli* transfer to the stream–conduit network observed through increasing spatial scales in mixed land-use paddy farming karst terrain. *Water Research X*, 5, 100038. <https://doi.org/10.1016/j.wroa.2019.100038>
12. Brunn, A., Fisman, D. N., Sargeant, J. M., & Greer, A. L. (2019). The influence of climate and livestock reservoirs on human cases of giardiasis. *EcoHealth*, 16(1), 116–127. <https://doi.org/10.1007/s10393-018-1385-7>
13. Boudou, M., Ó hAiseadha, C., Garvey, P., O’Dwyer, J., & Hynds, P. (2021). Flood hydrometeorology and gastroenteric infection: The winter 2015–2016 flood event in the Republic of Ireland. *Journal of Hydrology*, 599, 126376. <https://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2021.126376>
14. Herrador, B. G., Lund, V., Fonahn, W., Hisdal, H., Hygen, H. O., Hyllestad, S., Nordeng, Z., Skaland, R. G., Sunde, L. S., Vold, L., White, R., Wong, W. K., & Nygård, K. (2021). Heavy weather events, water quality and gastroenteritis in Norway. *One Health*, 13, 100297. <https://doi.org/10.1016/j.onehlt.2021.100297>
15. Zuo, S., Yang, L., Dou, P., Ho, H. C., Dai, S., Ma, W., Ren, Y., & Huang, C. (2021). The direct and interactive impacts of hydrological factors on bacillary dysentery across different geographical regions in central China. *Science of the Total Environment*, 764, 144609. <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2020.144609>
16. Hong, Y., Soullignac, F., Roguet, A., Li, C., Lemaire, B. J., Martins, R. S., Lucas, F., & Vinçon-Leite, B. (2021). Impact of *Escherichia coli* from stormwater drainage on recreational water quality: An integrated monitoring and modelling of urban catchment, pipes and lake. *Environmental Science and Pollution Research*, 28(2), 2245–2259. <https://doi.org/10.1007/s11356-020-10629-y>
17. Mohammed, H., Tornyeviadzi, H. M., & Seidu, R. (2022). Emulating process-based water quality modelling in water source reservoirs using machine learning. *Journal of Hydrology*, 609, 127675. <https://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2022.127675>

Робота надійшла до редакції 26.11.2025 року
Рекомендована до друку на засіданні редакційної колегії після рецензування.